

Этнокультурные условия возникновения и развития согдийской письменности**Нуридинов Турдали Камбарович**

заведующий кафедрой история (PhD)

Мусаждонов Улугбек, Аминждонов Ахмаджон, Мамирждонова Муштарий,**Махмудждонов Фуркатждон студент 1-курса**

Кокандского государственного

педагогического института

факультета истории

Аннотация. В статье рассматривается обзор эпохи древнетюркских памятников с точки зрения возникновения первых видов письма с момента зарождения тюркского (руноподобного) письма вплоть до принятия арабской графики. Рассматривается влияние этнокультурных и этноконфессиональных условий на возникновение и развитие согдийской письменности.

Ключевые слова: тюркская письменность, согдийская письменность, Сюань Цзан, Б.Г.Гафуров, Набидждона Рахимов, Н. Симс-Вильямсом.

Обсуждение. При описании письменности тюркских народов древности особо следует учитывать их этноконфессиональные особенности, которые во многом были основными причинами развития письменной культуры по тому или иному пути. В связи с этим следует упомянуть об истории тюркской государственности, которая может пролить свет в том числе и на возникновение и становление того или иного вида письма тюрков и, соответственно, уйгуров. Согдийское письмо является непосредственным предшественником уйгурского письма, к которому, в свою очередь восходит монгольское письмо, по-прежнему применяемое монголами, проживающими во Внутренней Монголии (автономия Китая), и, в конечном итоге, маньчжурское письмо. Как известно, впервые памятники согдийской письменности были найдены не в Согде, а на территории Восточного Туркестана, на территории согдийских колоний. Они были написаны сирийским, манихейским и собственно согдийским алфавитом (3, 8, 9). Согдийская письменность была курсивным письмом арамейского происхождения. Китайский путешественник Сюань Цзан сообщает, что в алфавите согдийцев было более 20 знаков. Это подтвердили и археологические находки: так, при раскопках цитадели древнего Пенджикента был найден большой фрагмент керамики с полным согдийским алфавитом (2, 354). В алфавите было 23 буквы, но фактически употреблялись 18-19 знаков. Наряду с буквами использовались идеограммы для передачи некоторых слов. Черепки с писцовыми упражнениями на согдийском языке найдены и при раскопках Мерва. Содержание некоторых памятников согдийской литературы приведены в работе Б.Г.Гафурова "Таджики".

Согдийское письмо возникло как ответвление арамейского для записи согдийского языка (языка из иранской семьи, близкого пехлеви). Он был распространен в окрестностях древнего Самарканда, в 3-10 веках н.э. Как и во многих других алфавитах, которые произошли от арамейского, в согдийском три вида начертания букв, в зависимости от их положения в начале, конце или середине слова.

Модификацией согдийского является староуйгурское письмо, заимствованное монголами и породившее ряд вариантов, включая старомонгольскую и маньчжурскую письменности[7.12-16].

Ранние согдийские тексты (Куль-Тюбе, надписи, «Старые Письма») записаны

шрифтом, близким к арамейскому прототипу, направление письма — справа налево. Однако письменность более позднего, «классического» времени подверглась серьезным изменениям: распространилось и стало обязательным курсивное, то есть, слитное написание букв внутри слова, и строка была повернута на 90 градусов против часовой стрелки, то есть тексты писались сверху вниз. В этом изменении исследователи традиционно видят китайское влияние, несмотря на расположение строк и страниц слева направо; в академической традиции эти тексты принято разбирать, расположив строки горизонтально[8].

По мнению доктора исторических наук, профессора Худжандского государственного университета Набиджона Рахимова, принадлежность писем к согдийской письменной культуре сомнений не вызывает. Однако ученые-согдологи до сих пор спорят о каждом предложении в этих письмах и их точной датировке. Появились и некоторые спорные моменты в связи с новым, уточненным переводом, осуществленным современным британским ученым Н. Симс-Вильямсом[9. 46-50]. Но, бесспорно, «старые согдийские письма», хранящиеся в Британском музее, остаются важнейшим письменным источником для изучения согдийских колоний на трассах Великого Шелкового пути. Согдийские письма, авторами которых были выходцы из Самарканда, свидетельствуют, что в этот период торговля и почтовая связь между Согдом и Китаем были довольно интенсивными. Например, в письме, которое вошло в науку под названием «Отчет Нанайвандака», дается подробный отчет о жизни в согдийской колонии, трудностях и лишениях колонистов из-за нашествия кочевников-гуннов, о трагической участи согдийцев, умерших от голода и т.п.[10. 218-224]. Письмо это написал согдиец Нанайвандак (в переводе как «раб Наны», Нана – имя богини плодородия в Бактрии) и адресовал некоему главе купцов в Самарканде Нанайдвару[11. 152-159]. В письме согдиец сообщает о том, что он нанял несколько ткачей для выполнения заказов в городах Джиквуан и Вювей. Упоминаются некоторые виды товаров – шерстяные и полотняные ткани и мускус. Агент сообщает своему боссу в Самарканде, что он отправил в Дуньхуан 32 весикла мускуса (весикл – мера веса, примерно 8 кг). Мускус, пропущенный через железы кабарги, использовался как ароматическое и укрепляющее вещество. Согдийцы первыми стали систематически располагать буквы в словах вертикально. Оказало влияние на уйгурское, монгольское и маньчжурское письмена[11. 9-12].

Именно в Согде получило особое распространение манихейство (модификация зороастризма). Согдийская письменность использовалась для записи религиозных (буддистских, манихейских, несторианских и зороастрийских), а также для тюркских памятников, светских текстов – писем, законодательных актов, надписей на монетах и т.д. В 20 в. на горе Муг близ Пенджикента был обнаружен «Мугский архив»[13].

С 7 в. официальным языком восточной церкви Мани становится согдийский язык, распространившийся в согдийских колониях китайского Туркестана. С 10 в. Центром манихейства становится столица Согда Самарканд (Мараканда), тогда как ранее долгое время ею был Вавилон[14].

В то же время, старые согдийские документы, хранящиеся в Британском музее, неоднократно привлекали к себе внимание исследователей. Это было связано с тем, что ряд вопросов по нахождению и содержанию текста оставался спорным. Например, рабочие не указали точный уровень разрушенной сторожевой башни, на котором найдены письма. Но большинство учёных склоняются к мнению, что письма датируются

313 или 314 годами н.э. В письмах содержится очень важный исторический материал: сведения по этническому составу городов и торговых факторий, имена конкретных людей, исторические события и события частной жизни. Так как три письма носят коммерческий характер, то здесь имеются интересные данные о торговых операциях, способах торговли и товарах - шелке, специях, драгоценностях и т.п.(4; 5, 36-42). Даже есть сведения о 100 знатных согдийцах, выходцах из Самарканда, которые в этот период проживали в Дуньхуане. В согдийских письмах часто упоминается шёлк, но без указаний количества. По предположению исследователей, это могли быть небольшие партии, главным образом от 1,5 кг до 40 кг.(10, 100). И такое количество груза могли провозить несколько лошадей или верблюдов[15. 195-199].

Заключение. Таким образом, согласно текстам «старых согдийских писем», уже в начале IV в. н.э. согдийские колонии существовали в Луянге, Чаньане, Ланджоу, Вювее, Джикунане и Дуньхуане. Согдийцы - жители этих торговых факторий, играли ведущую роль в международной торговле на трассах Великого шёлкового пути[16]. Старые согдийские письма важны тем, что это единственный источник по торговле на Шёлковом пути, написанный самими торговцами, а не таможенными или налоговыми чиновниками. Содержание писем подтверждают мнение А.М.Беленицкого о том, что появление в различных пунктах купеческих факторий сопровождалось основанием целых общин, влияние которых не ограничивалось одной торговлей, но распространялось и на культуру, и на религию. Более тщательный анализ содержания «старых согдийских писем» позволит получить новые материалы по истории согдийских колоний и Великого шёлкового пути.

Использованные источники:

1. Беленицкий, А.М. Вопросы идеологии и культур Согда/А.М.Беленицкий //Живопись древнего Пенджикента. - М., 1954.-С.25-82.
2. Гафуров, Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история/ Б.Г.Гафуров. -Душанбе, 1989. - 384 с.-1т.
3. Лившиц, В.А. Первая согдийская азбука/ В.А. Лившиц //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. - Л., 1966.-С.62.
4. Рахимов, Н.Т. Согдийская колонизация: история изучения и новые факты/ Н.Т. Рахимов //Учёные записки Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук.- 2016.-№2 (47). -С.36-42.
5. Согдийские документы с горы Муг. Вып.2. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. - М., 1962; Вып.3. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М.Н.Боголюбова и О.И.Смирновой. - М., 1963
6. Согдийский сборник: сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры , -М.: Академии наук СССР.- 1934.-121с.
7. Т.Нуридинов, Х Содиқов Полномочный посол из коканда Academic research in educational sciences (5), 12-16 9 2021.
8. Т.Нуридинов Бухорони советлаштириш ва унинг оқибатлари Интеграция науки и практики в современных условиях: Материалы VI ... 2016

9. Т.К Нуридинов Дом просвещения Бухарской Народной Советской Республики в Москве (очерк истории) Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования 5 (3), 46-50 2019
10. Т. Нуридинов Экономическое Сотрудничество Бухарской Народной Советской Республики С Германией Open Access Journals Incorporations 2023
11. Т.Қ Нуридинов Бухоро халқ совет республикаси (бхср) нинг италия билан иқтисодий ҳамкорлиги Academic research in educational sciences, 218-224 2020
12. Т.Қ Нуридинов КАВКАЗОРТИДАН АМЕРИКА БОЗОРИГА Academic research in educational sciences, 152-159 2020
13. N.T Kambarovich The role and importance of Azerbaijan in the foreign policy of the Bukhara People's Soviet Republic European science review, 9-12 2019
14. N.T Kambarovich Economic cooperation of the bukhara public soviet republic (bpsr) with italy international journal of social science & interdisciplinary research issn. 2022.
15. N.T Kambarovich Economic Cooperation of the Bukhara Peoples Soviet Republic with Sweden International journal of social science & interdisciplinary research issn.2022.
16. N.T Qambarovich, K Muhammadsulton Implementation of the Invasion of Bukhara Web of Scholars: Multidimensional Research Journal 1 (8), 195-199 2022.
17. Курбанович, Юсупов Ахроржон. «Роль национальной идентичности в повышении общественно-политической активности молодежи Узбекистана». JournalNX: 177-179.
18. YA Kurbanovich, HM Kakharamonjon o'g'li. DIPLOMATIC AND TRADE-ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KOKON KHAN AND RUSSIA Multidisciplinary Journal of Science and Technology 3 (5), 183-187
19. Yusupov, Axrorjon, and Usluddin Ergashev. "Qadimgi Misr madaniyati, dini va urf odatlari." Interpretation and researches 1.18 (2023).
20. Юсупов, Ахроржон. "Cultural, spiritual and ideological factors in increasing the social activity of citizens in society." O'zbekiston milliy universiteti xabarлари 1.5 (2022).
21. Юсупов, Ахрор. "Сущность концепции политической активности граждан." Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. 2020.
22. Юсупов, А. К. "Роль гражданской активности в демократизации общества." Вопросы политологии 10.9 (2020): 2709-2716.
23. AK Yusupov the role of national identity in increasing the socio-political activity of the youth of uzbekistan E-Conference Globe, 235-239
24. Юсупов, Ахроржон, and Баходирхан Кодирхан угли Нуманов. "Кипчаки ферганской долины и их участие в этническом процесса." Ученый XXI века 6-2 (2016).
25. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon. "Theoretical and methodological approaches to increase the political culture of citizens." Journal of Advanced Zoology 44.S2 (2023): 3916-3925.26.
26. Musaev, Odil, et al. "Socio-philosophical interpretations of such concepts as" ethnos" and" nation" as social unit." International Journal of Advanced Science and Technology 29.5 (2020): 1936-1944.
27. Qurbonovich, Yusupov Axrorjon. "YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI." IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 3.11 (2023): 42-46.

28. T Nuridinov, M Nabiyeva QO‘QON–QOG‘OZ ISHLAB CHIQRISH MARKAZI Interpretation and researches, 2023
- 29 T Nuridinov, N Jo‘rayeva - BESHOG‘A QISHLOG‘NING KELIB CHIQISHI Interpretation and researches, 2023
30. T Nuridinov, X Sodiqov - T Nuridinov, X Sodiqov - Interpretation and researches, 2023 Interpretation and researches, 2023
31. NT Qambarovich - THE POLICY OF THE SOVIET POWER IN CENTRAL ASIA Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 2023
32. Nuridinov Turdali Qambarovich Phd , THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE KOKAND PEDAGOGICAL INSTITUTE American Journal of Pedagogical and Educational ..., 2022 120-124
33. NT Qambarovich, NM Mukhtarovna, PREPARATIONS FOR THE INVASION OF BUKHARA Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (12), 1772-1776 2022
- 34.ТҚ Нуридинов Бухоро халқ совет республикаси (бхср) нинг италия билан иктисодий ҳамкорлиги Academic research in educational sciences, 218-224 2020
35. N.T Kambarovich The role and importance of Azerbaijan in the foreign policy of the Bukhara People’s Soviet Republic European science review,2019
- 36.Т.Қ Нуридинов КАВКАЗОРТИДАН АМЕРИКА БОЗОРИГА Academic research in educational sciences, 152-159 2020
- 37.Нуридинов Экономическое Сотрудничество Бухарской Народной Советской Республики С Германией Open Access Journals Incorporations 2023
38. Т Нуридинов Экономическое Сотрудничество Бухарской Народной Советской Республики С Германией Open Access Journals Incorporations 2023
39. Nuridinov Turdali Qambarovich Phd- HELLENISTIC EAST, THE ERA OF ALEXANDER THE GREAT American Journal of Research in Humanities and